

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA TARMOQ TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISH MASALALARI

M.X.Alatinov¹

¹Ajiniyoz nomidagi NDPI, e-mail:alaminov1962@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15351987>

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'lim tizimida tarmoq texnologiyalari fanini o'qitish masalalari ko'rib chiqilgan. Tarmoq texnologiyalarini o'qitishning turli yondashuvlari xorijlik va mamlakatimiz olimlarning ishlari misolida muhokama qilinadi. Zamonaviy texnologiyalarni tarmoq texnologiyalari fanini o'qitish jarayoniga joriy etish muhimligi ta'kidlanadi.

Tayanch so'zlar: Ta'lim tizimi, tarmoq texnologiyalari, o'quv muammolari, amaliy yondashuvlar, tarmoq simulyatorlari.

Abstract: The article examines the issues of teaching network technologies in the modern education system. Various approaches to teaching network technologies are considered using examples of works by foreign and domestic scientists. The importance of introducing modern technologies into the process of teaching network technologies is emphasized.

Keywords: Education system, network technologies, learning problems, practical approaches, network simulators.

Kirish . Tarmoq texnologiyalarining rivojlanishi kompyuter tarmoqlarini yaratish, amalga oshirish, sozlash va ishlatish bilan bog'liq ishlarning hajmi va murakkabligini oshirishga olib keldi. Bu tarmoq texnologiyalarini yaxshi biladigan malakali mutaxassislarga ehtiyoj tug'diradi. Ayniqsa, o'rta ta'lim sohasida tarmoq texnologiyalarini o'qitishning ahamiyatini ta'kidlashimiz zarur. Demak, maktablarda tarmoq texnologiyalarini o'rgatish ta'limning muhim yo'nalishi hisoblanadi. Bu texnologiyalar bugungi axborot jamiyatida muhim o'rin tutadi va kelajak avlodlar uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Binobarin, o'quv dasturlariga tarmoq texnologiyalari bo'yicha o'qitishni joriy etish va bu boradagi o'qituvchilarning malakasini oshirish dolzarb vazifaga aylanib bormoqda. Bundan tashqari, zamonaviy o'qitish usullarini ishlab chiqish, shuningdek, tarmoqlarni loyihalash va modellashtirish vositalari va usullaridan faol foydalanish ushbu sohadagi o'quv jarayonini sezilarli darajada yaxshilashi imkoniyatini

beradi. Buning natijasida talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham egallash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shunday qilib, tarmoq texnologiyalari ta'lim va butun jamiyatning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Tarmoq texnologiyalari bo'yicha o'qitishning o'quv dasturlariga joriy etilishi yosh avlodni

zamonaviy axborot jamiyati ehtiyojlariga tayyorlashga yordam beradi va bu boradagi

o'qituvchilar malakasini oshirish ta'limni yanada sifatli va dolzarb qiladi. Tarmoq texnologiyalarini o'rgatish ushbu sohada mavhum tushunchalar mavjudligi sababli qiyin vazifadir. Nazariy materialdan amaliyotda foydalanish o'qituvchilarning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, ijobiy o'quv muhitini yaratish turli xil o'quv vositalarini ishlab chiqish va birlashtirishni talab qiladi. Ta'limning muhim jihati o'quvchilarning faol ishtiroki bo'lib, ular o'qituvchi tomonidan baholanadigan ma'lumotni passiv oluvchi emas, balki faol o'quvchilar bo'lishi kerak. Kompyuter tarmoqlarini loyihalash jarayoni murakkab vazifalardab biri hisoblanadi. Tashqi omillar rejalashtirish va loyihalash jarayoniga ta'sir qiladi. Resurslar miqdori, ham insoniy, ham texnik yechimlarni tanlashga ta'sir qiladi. Bugungi biznesda elektron aloqalar shunchalik keng tarqalganki, umumiy strategik qarashni ishlab chiqish juda qiyin. Bundan tashqari, bu omillar tarmoqlarni o'qitish va rejalashtirish jarayonini o'zgartirishi va murakkablashtirishi mumkin. Ta'lim sifatini oshirish uchun o'quvchilarga

murakkab mavzularni yaxshiroq tushunishga yordam beradigan tarmoqni modellashtirish vositalaridan foydalanish muhimdir.

Materiallar va asosiy usullar. Tadqiqotni o'tkazish uchun ta'lim dasturlari va o'quv-uslubiy adabiyotlar tahlili va ularning samaradorligini baholash o'tkazildi, tarmoq texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar tayyorlash sifatiga ta'sir qiluvchi omillar aniqlandi. Talabalarning bilim darajasini hamda tarmoq texnologiyalari sohasidagi amaliy ko'nikmalarini tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Tarmoq texnologiyalarini o'rgatishning turli yondashuvlari o'rganildi.

Natijalar va muhokama .Tayanch va umumta'lim darajasidagi "Informatika" fanlari bo'yicha o'quv rejalari mazmuni tarmoq texnologiyalarini o'qitishga oid mavzularni taklif etadi. Masalan, mamlakatimizdagi umumta'lim maktablarining 5-sinfida Tarmoq texnologiyalariga 8 soat ajratilgan bo'lib, u quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi : qidiruv tizimlari, web-brauzerlar, e-mail da ishlash. 6-sinfda Tarmoq texnologiyalariga 5 soat ajratilgan bo'lib, u quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi: web manzillar haqida tushuncha, axborotni filtrlash, elektron pochta da ishlash.7-sinfda Tarmoq texnologiyalariga 1 soat ajratilgan bo'lib, u quyidagi mavzuni o'z ichiga oladi: internetdan foydalanish jarayonida xavfsizlikni ta'minlash. 8-sinfda Tarmoq texnologiyalariga 6 soat ajratilgan bo'lib , u quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi: kompyuter tarmoqlari, asosiy tushunchalar; tarmoq komponentalari: Kabel, Hub, Switch, Router, modem; tarmoqni boshqarish; tarmoq xavfsizligi; maktab kompyuter tarmog'i. 9-sinfda Tarmoq texnologiyalariga 1 soat ajratilgan bo'lib, u quyidagi mavzuni o'z ichiga oladi : internetdan foydalanish jarayonida xavfsizlikni ta'minlash. 10-sinfda Tarmoq texnologiyalariga 6 soat ajratilgan bo'lib, u quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi : Tarmoq kompyuterlari. Local area networks va Wide area networks. Klient-server va peer-to-peer tarmoqlari. Virtual shaxsiy tarmoq (VPN), Intranet va ekstranet. Internet va uning xususiyatlari. Internetga bog'lanish. Mobil tarmoqlar. Video va veb

konferentsiya. Videokonferentsiyaning jamiyatga ta'siri. 11-sinfda Tarmoq texnologiyalariga 6 soat ajratilgan bo'lib, u quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi: Kompyuter tarmoqlari komponentlari;Simsiz ulanish nuqtasi; Shlyuz, Bridge va Firewall. Bit oqimini uzatish;Kanalli va paketli kommutatsiyalash. Axborotni kommutatsiyalash; Optik usulda ma'lumot almashish, Simsiz bog'lanish; Loyiha ishi.

Shunday qilib, umumta'lim darajasidagi "Informatika" fani tarmoq texnologiyalariga oid mavzularni o'z ichiga oladi, biroq ular to'liq tasavvurni bermaydi, chunki amaliy qo'llash imkoniyati yo'q. Darslar bilim va tushunish darajasida olib boriladi. 5-11-sinflarda spiral usulda jami 33 soatlik dars o'tiladi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, bunday mavzularni o'qitishda spiral o'qitish usuli samarasiz. Birinchi kursda olgan bilimlarini keyingi yilda davom ettirish haqida gap ketganda, talaba ko'pincha oldingi bilimlarini unutadi, birinchi soatda uni takrorlaydi, dars rejasidan orqada qoladi. Bu holat tarmoq texnologiyalarini qo'llashning barcha tarkibiy qismlarini etarli darajada o'zlashtirishda qiyinchiliklar tug'diradi, bu esa, o'z navbatida, IT kasbiga qiziqishni kamaytiradi. Kompyuter tarmoqlarining xarakteristikalari turli xil tushunchalar, murakkab tamoyillar va bir-birining o'rnini bosuvchi protokollar va texnologiyalar bo'lib, ular ham murakkab tamoyillarni, ham eskirgan usullarni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, o'quv jarayonida talabalar kompyuter tarmoqlarida ishlash tamoyillari va usullarini to'liq tushunmasliklarini va olingan bilimlarni integral bog'lash qobiliyatini namoyish etadilar. Shu bois tayanch, umumta'lim maktablarida tarmoq texnologiyalarini o'qitishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganish tobora dolzarb ahamiyatga ega bo'lmoqda. Tarmoq texnologiyalari zamonaviy dunyoning muhim qismi bo'lib, kompyuter tarmoqlari, Internet, tarmoq xavfsizligi va boshqalar kabi turli jihatlarni qamrab oladi. Talabalarga tarmoq texnologiyalarini o'rgatish ularga nafaqat aniq ko'nikma va bilimlarni beradi, balki ularning keyingi ta'lim va shaxsiy rivojlanishi uchun foydali bo'lgan bir qator ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga yordam beradi. Maktablarda o'quvchilarga tarmoq texnologiyalarini o'rgatishni tashkil etish informatika o'qituvchilarining malakasi, o'qitish metodikasi, tashkiliy masalalar kabi qator masalalarni hal qilishni taqozo etadi. Maktab ta'lim dasturlarida ta'lim mazmunining majburiy darajasini o'zlashtirish bilan bir qatorda, o'quvchilarning ilmiy va madaniy tayyorgarligini shakllantirish, jamiyat hayotiga ijtimoiy moslashish, ongli tanlov uchun asos yaratish, kasbiy ish turini o'zlashtirish kabi yordamchi vazifalarni bajaradi. O'quvchilarda maxsus ko'nikmalarini shakllantirish, erta profillashni amalga oshirish, oliy o'quv yurti yo'nalishiga mos fanlar bo'yicha yuqori murakkablik darajasida o'qitish,

ixtisoslashtirilgan fanlar bo'yicha qo'shimcha kurslarni o'zlashtirish kabi muhim jarayonlarni tashkil etish

maqsadida asosiy o'rta va umumiy o'rta ta'lim namunaviy o'quv rejalarining o'zgaruvchan component-

larida qo'shimcha soatlar nazarda tutilgan. Maktab ma'muriyati o'qituvchilarning o'quv yuk-

lamalarini qabul qilingan me'yorlar hamda uzluksizlik va to'liqlik tamoyillari

asosida, o'quvchilar manfaatlarini hisobga olgan holda taqsimlashi muhim. Ushbu yuklama orqali Tarmoq texnologiyalari fanini chuqur o'rgatish hozirgi davrda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu talabalarning IT mutaxassisliklariga

qiziqishini oshiradi va bitiruvchilarning mamlakatda talab qilinadigan kasbni ongli ravishda tanlashiga ta'sir qiladi. Tarmoq kompetensiyasi kompyuter tarmoqlari bilan bog'liq bilim va ko'nikmalarni tushunish va qo'llash qobiliyatini anglatadi. Bunga tarmoq uskunalari sozlash va texnik xizmat ko'rsatish, asosiy tarmoq protokollari va arxitekturasini tushunish, xavfsizlik tamoyillari va axborotni himoya qilish bo'yicha bilimlar kiradi. Informatika o'qituvchilarining tarmoq texnologiyalari sohasidagi kompetensiyalarini rivojlantirish uchun turli yondashuvlar va o'qitish usullaridan foydalanish kerak. O'qituvchilar olgan bilimlarini amaliyotda qo'llashlari uchun mashg'ulotlar amaliy bo'lishi muhim. Bundan tashqari, o'quv jarayoniga tarmoq texnologiyalarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Informatika o'qituvchilari tarmoq texnologiyalaridan o'qitish va talabalar bilan ishlashni tashkil etish vositasi sifatida foydalanishlari kerak. Bunga onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish, interfaol topshiriqlar va loyihalar yaratish, talabalar o'rtasida onlayn muloqot va hamkorlikni osonlashtirish kiradi. Bu usul nafaqat o'rganishni faollashtiradi, balki talabalarda axborot jamiyatida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradi. O'qituvchilarning onlayn ma'lumotlar va resurslardan foydalanishlari muhim ahamiyatga ega. Buni ixtisoslashtirilgan onlayn platformalar, forumlar va veb-saytlar yaratish orqali amalga oshirish mumkin, ularda o'qituvchilar materiallar, o'quv video darsliklari, maqolalar va tarmoq uskunalari va dasturiy ta'minot bilan ishlash bo'yicha qo'llanmalarga kirishlari mumkin. Informatika fani o'qituvchilarining tarmoq texnologiyalari sohasidagi kompetensiyalarini rivojlantirishning asosiy yo'llaridan biri ularning o'z-o'zini rivojlantirishi va kasbiy o'sishi uchun sharoit yaratishdir. Bunga professional jamoalarda qatnashish, konferentsiyalar va seminarlarda qatnashish va uzluksiz ta'lim kurslarida qatnashish orqali erishish mumkin. Bunday chora-tadbirlar o'qituvchilarga tarmoq texnologiyalarining so'nggi tendensiyalari va ishlanmalaridan xabardor bo'lish va kasbiy malakasini oshirishga yordam beradi. Informatika o'qituvchilarining tarmoq texnologiyalari sohasidagi kompetensiyalarini rivojlantirishda ta'lim muassasalari va IT-kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik muhim rol o'ynashi mumkin. Korxonalar uskunalari va dasturiy ta'minot, tashkilotlar ko'rinishida yordam ko'rsatishi mumkin.

IT-mutaxassislarini, jumladan, informatika o'qituvchilarini tarmoq texnologiyalari bo'yicha tayyorlash masalalariga e'tibor qaratganimizda biz E.Tanenbaum, D.Wetherall, V.Olifer, N. Olifer, A.E. Begbo'tayev, Z.Z.Miryusupov, J.X.Djumanov, M.X.Alatinov kabi xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning ishlariga guvoh bo'lamiz.

Kompyuter tarmoqlari bo'yicha kirish kurslari odatda Tannenbaumning "Компьютерные сети" ishiga asoslangan ma'ruza komponentlarini o'z ichiga oladi (Эндрю Таненбаум va Дэвид Уэзерелл, 2012). Ushbu kitob ta'lim sohasida keng qo'llaniladi va kompyuter tarmoqlari uchun OSI qatlami 7 modelini o'z ichiga

oladi. Tannenbaum ishiga asoslangan dasturlash mashqlari yordamida kompyuter tarmoqlarini o'rgatish tarmoq aloqasi tafsilotlarini, jumladan paketlar, sarlavhalar va protokollarni ertaroq o'rganish imkonini beradi. Shu bilan birga, tarmoq dasturlashning ba'zi jihatlari haqiqiy tarmoq muhitida ishlashdan farq qilishi mumkinligini yodda tutish

kerak. V.Olifer va N.Oliferlarning ishlarida kompyuter tarmoqlarini qurish tamoyillari, mahalliy va global tarmoqlarning an'anaviy va istiqbolli texnologiyalari xususiyatlari, shuningdek, yirik kompozit tarmoqlarni yaratish va bunday tarmoqlarni boshqarish yondashuvlari ochib berilgan (Виктор Олифер va Наталия Олифер, 2016).

A.E.Begbo'tayevning "“Tarmoq texnologiyalari” fanini o'qitishni takomillashtirishning ilmiy - pedagogik asoslari” nomli monografiyasi respublika oliy ta'lim muassasalarida “Tarmoq texnologiyalari” fanining mazmunini zamonaviy komponentlar bilan boyitish, o'qitish metodikasini takomillashtirish va xorij tajribalaridan samarali foydalanish masalalariga bag'ishlangan (Begbo'tayev, 2020).

Z.Z.Miryusupov, J.X.Djumanovlarning “Kompyuter tarmoqlari” o'quv qo'llanmasida asosiy e'tibor – kompyuter tarmoqlarining qurilish tamoillari, tarmoq texnologiyalari, kompyuter tarmoqlarida ma'lumotlarni uzatish jarayonlarini amalga oshirilishlarini va ularda qo'llanilgan protokollarni ko'rib

chiqishga qaratildi. Kompyuter tarmoqlarida ma'lumotlarni uzatish jarayonlarini OSI modelining – fizik, kanal va tarmoq sathlarida qanday amalga oshirilganligi alohida-alohida ko'rib chiqigan (Miriyusupov va Djumanov, 2020).

M.X.Alatinovning “Tarmoq texnologiyalari” o'quv –qo'llanmasi tarmoq texnologiyalari bo'yicha o'quv dasturi asosida tuzilgan bo'lib, unda kompyuter tarmoqlari turlari, lokal, regional va global kompyuter tarmoqlari, tarmoqlar topologiyasi, tarmoq xizmatlari, tarmoq qurilmalari, OSI modeli sathlari, internet protokollari, marshrutlash va testlash, internet xizmatlari, brauzerlar va ular bilan ishlash, internetda ma'lumotlarni joylashtirish usullari, tarmoq operatsion tizimlari, internet tizimida ma'lumotlarni himoya qilish, www-tarmoq elementlarga bag'ishlangan (Alatinov, 2023).

Ma'lumki, 2010 yildan hozirgi kungacha tug'ilgan bolalar avlodi yuqori darajadagi texnologik xabardorlik bilan ajralib turadi. Bu yangi avlod eng kam o'rganilganlardan biridir. Yangi avlod o'qituvchilar oldiga yangi vazifalarni qo'yadi, chunki ularning ta'limi va tarbiyasi yangi yondashuvlarni talab qiladi. O'quv jarayoniga yangicha yondashish, shu avlodning o'ziga xos xususiyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda innovatsion usullardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Variantlardan biri bolalarni qiziqtiradigan va materialni eslab qolishlariga yordam beradigan interfaol ta'lim dasturlarini qo'llash bo'lishi mumkin. Bunga o'quv o'yinlari, multimedia materiallari, virtual laboratoriyalar va boshqa interaktiv usullardan foydalanish kiradi. Bundan tashqari, yangi avlod raqamli texnologiyalar va Internet dunyosida o'sganligini hisobga olish kerak, shuning uchun texnologiyani ta'lim jarayoniga integratsiya qilish samarali bo'lishi mumkin. Bu kompyuter savodxonligini o'rgatish, tarmoq asoslari,

elektron resurslardan foydalanish va texnologiya bilan bog'liq boshqa jihatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Biroq, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan bir qatorda, bolalarning muloqoti va ijtimoiylashuvini ta'minlash ham muhimdir. Bular yangi avlodni o'rgatishning bir nechta mumkin bo'lgan yondashuvlari va ular samarali bo'lishi mumkin.

Kompyuter tarmoqlarini taqlid qilish uchun eng mashhur dasturiy vositalarni ko'rib chiqamiz: - Cisco Packet Tracer: Bu tarmoq konfiguratsiyasini modellashtirish va vizualizatsiya qilish uchun amaliy muhitdir. U tarmoq stsenariylarini yaratish va sinovdan o'tkazish, jumladan, marshrutizatorlar, kalitlar, tarmoq qurilmalari va protokollarni sozlash uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Packet Tracer ham buyruq qatori interfeysini, ham foydalanuvchi uchun qulay grafik interfeysni qo'llab-quvvatlaydi. - GNS3: Bu routerlar, kalitlar va boshqa qurilmalarning operatsion tizimlarining haqiqiy tasvirlaridan foydalangan holda virtual tarmoqlarni yaratish imkonini beruvchi grafik tarmoq simulyatsiya muhiti. Bu talabalarga sozlash va test qilish imkonini beradi. EVE-NG virtual tarmoqlarni yaratish uchun kuchli multiplayer platformasidir. U Cisco, Juniper, Palo Alto Networks, Fortinet va boshqalarni o'z ichiga olgan turli ishlab chiqaruvchilarning keng doiradagi tarmoq qurilmalari virtual mashinalarini qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa. Maqolada zamonaviy ta'lim tizimida tarmoq texnologiyalarini o'qitish tahlil qilindi. Tarmoq texnologiyalarining mavhum tushunchalarini o'rganishning murakkabligi, shuningdek, ta'lim dasturlarida qo'llaniladigan o'qitish usullarining samarasizligi bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqiladi. Informatika fani o'qituvchilarining tarmoq texnologiyalari sohasidagi kompetensiyalarining ahamiyati va o'qitishning turli usullari, jumladan, amaliy yondashuvlardan foydalanish, tarmoq texnologiyalarini o'quv jarayoniga faol tatbiq etish va o'qituvchilarning o'z-o'zini tayyorlash zarurligiga e'tibor qaratildi. Bundan tashqari, mamlakatimiz va xorijiy olimlarning asarlari tahlil etildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quv dasturlarida kompyuter tarmoqlarini o'qitish dolzarb va muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Asosiy umumiy ta'limda informatika bo'yicha standart o'quv dasturlari tarmoq texnologiyalari bilan bog'liq mavzularni taklif qiladi, lekin ularni amalga oshirish ko'pincha bilim va tushunish darajasi bilan cheklanadi, amaliy qo'llash va chuqur o'rganishga etarlicha e'tibor berilmaydi.

Kompyuter tarmoqlarida ishlash ko'nikmalarini o'zlashtirishda ma'lum muammolar yuzaga keladi, bu esa talabalarning IT mutaxassisliklariga qiziqishini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Tarmoq texnologiyalarini o'rgatish raqamli texnologiyalar va internet olamida o'sib-ulg'aygan yangi avlodning qiziqishlari va texnologik afzalliklariga moslashtirilgan zamonaviy va innovatsion usullarni talab qiladi. Kompyuter tarmoqlarini o'qitishda interfaol o'quv dasturlari, tarmoq simulyatorlari, shuningdek vizualizatsiya va virtual muhitlardan foydalanish o'quv jarayonini yanada qiziqarli qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

Book:Эндрю Таненбаум, Дэвид Уэзерелл (2012). Компьютерные сети. ПИТЕР.

Book:Виктор Олифер, Наталия Олифер (2016). Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник . ПИТЕР.

Book: Begbo'tayev A.E.(2020). "Tarmoq texnologiyalari" fanini o'qitishni takomillashtirishning ilmiy – pedagogik asoslari".Monografiya.

Book: Z.Z.Miryusupov, J.X.Djumanov (2020). "Kompyuter tarmoqlari". O'quv qo'llanma.

Book: Alaminov M.X. (2023). Tarmoq texnologiyalari. O'quv qo'llanma .

Thesis: Alaminov M.X., To'libayev K.M., Babanazarova M.S. Kompyuter tarmog'ini bosh-qarishning asosiy buyruqlari haqida. "Matematika va informatika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni o'rganishning dolzarb muammolari" mavzusida chet el olimlari ishtirokida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari, NDPI, 2023, 126-129- b.

Article: Alaminov M.X. "Tarmoq texnologiyalari" fanini o'qitishda amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvdan foydalanish. Ilim ham jamiyet, №6(2) 2024,59-60- b.